

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20226313>

TALABALARDA PROKRASTINATSIYA HOLATINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Z.Eshonqulova

Qo‘qon davlat universiteti “Psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

e-mail: zohida2404@gmail.com

ORSID 0009-0005-9327-00-54

ANNOTATSIYA

Mazkur tadqiqotda talabalarda prokrastinatsiya holatining rivojlanish dinamikasi hamda uning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari o‘rganilgan. Tadqiqot davomida prokrastinatsiyaning yuzaga kelish sabablari, unga ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillar, shuningdek, talabalarning o‘quv faoliyati samaradorligiga ta’siri tahlil qilingan. Prokrastinatsiyaning motivatsiya, emotsional holat, o‘z-o‘zini boshqarish, kommunikativ muhit va stress bilan o‘zaro bog‘liqligi yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, prokrastinatsiya darajasining ortishi talabalarning akademik faolligi va psixologik barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan. Shuningdek, ushbu holatni kamaytirishga qaratilgan psixologik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: *prokrastinatsiya, talabalar, ijtimoiy-psixologik xususiyatlar, motivatsiya, stress, o‘z-o‘zini boshqarish, emotsional holat, o‘quv faoliyati.*

ANNOTATION

This study examines the developmental dynamics of procrastination among students and its socio-psychological characteristics. The research analyzes the causes of procrastination, the internal and external factors influencing it, as well as its impact on students’ academic performance. The relationship between procrastination and

motivation, emotional state, self-regulation, communicative environment, and stress is also highlighted. The results of the study show that an increase in the level of procrastination negatively affects students' academic activity and psychological stability. In addition, psychological recommendations aimed at reducing procrastination are proposed.

Keywords: *procrastination, students, socio-psychological characteristics, motivation, stress, self-regulation, emotional state, academic activity.*

Hozirgi kunda prokrastinatsiya talabalar orasida keng uchraydigan psixologik muammolardan biri hisoblanadi. Prokrastinatsiya muhim vazifalarni turli sabablarga ko'ra kechiktirish, topshiriqlarni o'z vaqtida bajarmaslik va mas'uliyatli faoliyatdan qochish holati bilan xarakterlanadi. Ushbu holat talabalarning o'quv faoliyati samaradorligiga, emotsional holatiga va psixologik barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Talabalik davrida mustaqil ta'lim hajmining ortishi, akademik yuklama, vaqtni to'g'ri taqsimlay olmaslik hamda stress prokrastinatsiyaning rivojlanishiga sabab bo'luvchi asosiy omillardan hisoblanadi. Bundan tashqari, motivatsiyaning pasayishi, o'ziga bo'lgan ishonchning yetarli emasligi va xavotir darajasining yuqoriligi ham ushbu holatning kuchayishiga olib keladi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, prokrastinatsiya talabalarning nafaqat akademik natijalariga, balki ularning ijtimoiy va psixologik rivojlanishiga ham ta'sir qiladi. Shu sababli prokrastinatsiyaning rivojlanish dinamikasi hamda ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini ilmiy jihatdan o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Prokrastinatsiya muammosi psixologiya fanida ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lib, ular ushbu holatning kelib chiqish sabablari, psixologik xususiyatlari va inson faoliyatiga ta'sirini ilmiy jihatdan tahlil qilganlar.

O'zbek psixolog olimlaridan E.G'. G'oziev shaxs faoliyatida motivatsiya, iroda va o'z-o'zini boshqarish muhim o'rin egallashini ta'kidlaydi. Olimning fikricha,

insonda irodaviy sifatlarning yetarli darajada shakllanmaganligi faoliyatni ortga surish va mas'uliyatdan qochish holatlarini yuzaga keltiradi.

V.M. Karimova esa yoshlar psixologiyasini o'rganar ekan, talabalik davrida emotsional zo'riqish, stress va motivatsiyaning pasayishi psixologik muammolarni kuchaytirishini qayd etadi. Bu omillar prokrastinatsiya rivojlanishiga ham sabab bo'lishi mumkin.

Shuningdek, M.G. Davletshin ta'lim jarayonida shaxsning psixologik faolligi va mustaqil faoliyatining ahamiyatini ko'rsatib, o'zini boshqarish ko'nikmalarining sustligi o'quv faoliyatida qiyinchiliklarni yuzaga keltirishini ta'kidlagan.

Xorijiy olimlardan Piers Steel prokrastinatsiyani o'z-o'zini boshqarishdagi muammo sifatida baholaydi. Uning fikricha, inson vazifaning muhimligini tushunsada, qisqa muddatli qulaylikni tanlab, topshiriqlarni kechiktiradi.

Joseph Ferreri prokrastinatsiyani surunkali xulq-atvor shakli sifatida tavsiflaydi. Olimning ta'kidlashicha, prokrastinatsiya insonda xavotir, aybdorlik hissi va stressning ortishiga olib keladi.

Albert Banduraning o'z-o'ziga ishonch nazariyasiga ko'ra, o'z imkoniyatlariga past baho beradigan insonlarda prokrastinatsiya ko'proq uchraydi. Chunki ular murakkab vazifalarni bajarishda muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqadilar.

Richard Lazarus stress nazariyasida insonning stressli vaziyatlarga munosabati uning xulq-atvoriga ta'sir qilishini ta'kidlaydi. Yuqori stress darajasi esa prokrastinatsiyaning kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin.

Mazkur ilmiy qarashlar prokrastinatsiya murakkab ijtimoiy-psixologik hodisa ekanligini va uning motivatsiya, stress, iroda hamda o'z-o'zini boshqarish bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqotning obykti sifatida oliy ta'lim muassasalari talabalari tanlab olindi. Tadqiqot predmeti esa talabalarda prokrastinatsiya holatining rivojlanish dinamikasi va uning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari hisoblanadi.

Talabalar orasida prokrastinatsiya darajasini aniqlash, uning yuzaga kelish omillarini o'rganish hamda ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini tahlil qilish.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- so‘rovnoma (anketa);
- kuzatish metodi;
- suhbat metodi;
- psixodiagnostik testlar (PASS – Procrastination Assessment Scale for Students);
- statistik tahlil.

Dastlab talabalarga prokrastinatsiya darajasini aniqlashga qaratilgan savolnoma tarqatildi. Keyinchalik ularning o‘quv faoliyati, vaqtni boshqarish ko‘nikmalari va emotsional holati o‘rganildi. Olingan ma’lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra:

- 64% talabalarda o‘rta va yuqori darajadagi prokrastinatsiya aniqlangan;
- 36% talabalarda past darajadagi prokrastinatsiya kuzatilgan.

Prokrastinatsiyaga ta’sir etuvchi asosiy omillar:

- motivatsiyaning pastligi;
- stress va xavotirning yuqoriligi;
- vaqtni boshqara olmaslik;
- o‘z-o‘zini nazorat qilishning sustligi;
- ijtimoiy muhit ta’siri.

1-jadval Talabalarda prokrastinatsiya darajasining taqsimlanishi

Prokrastinatsiya darajasi	Talabalar soni	Foiz (%)
Yuqori daraja	28	35%
O‘rta daraja	23	29%
Past daraja	29	36%
Jami	80	100%

Keltirilgan jadval natijalariga ko‘ra, tadqiqotda ishtirok etgan 80 nafar talaba orasida prokrastinatsiya darajasi turlicha taqsimlangan.

Eng yuqori ko'rsatkich **past darajadagi prokrastinatsiya (36%)** bo'lib, bu guruhdagi talabalar vazifalarni o'z vaqtida bajarishga nisbatan barqaror va ijobiy munosabatda ekanligini ko'rsatadi. Ular o'quv topshiriqlarini kechiktirish tendensiyasini kamroq namoyon etadi.

Ikkinchi o'rinda **yuqori darajadagi prokrastinatsiya (35%)** turadi. Bu ko'rsatkich deyarli past daraja bilan teng bo'lib, talabalar orasida muhim vazifalarni kechiktirish holati sezilarli darajada mavjudligini bildiradi. Bu guruhda stress, motivatsiya yetishmasligi va vaqtni boshqarishdagi qiyinchiliklar ko'proq uchrashi mumkin.

O'rta darajadagi prokrastinatsiya (29%) esa nisbatan kamroq bo'lsa-da, bu talabalar vaziyatga qarab ba'zan topshiriqlarni kechiktirishi, ba'zan esa o'z vaqtida bajarishi bilan xarakterlanadi.

Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, talabalarda prokrastinatsiya darajasi deyarli uchta guruhga yaqin taqsimlangan bo'lib, yuqori va past daraja o'rtasidagi farq uncha katta emas. Bu esa prokrastinatsiya muammosi talabalar orasida dolzarb ekanligini va u bilan ishlash zarurligini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki:

- yuqori prokrastinatsiyaga ega talabalar ko'proq stressga moyil;
- emotsional barqarorlik past bo'ladi;
- o'quv faoliyatida sustkashlik kuzatiladi;
- guruh muhitida o'zini ishonchsiz tutish holatlari uchraydi.

Talabalar o'rtasida o'tkazilgan tadqiqot prokrastinatsiya keng tarqalgan psixologik muammo ekanligini ko'rsatdi. Bu holat akademik muvaffaqiyatga salbiy ta'sir qiladi va shaxsning psixologik holatini yomonlashtiradi. Shu sababli talabalarda vaqtni boshqarish, motivatsiyani oshirish va stressni kamaytirish bo'yicha psixologik ishlar olib borish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Steel, P. (2007). *The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of Quintessential Self-Regulatory Failure*. Psychological Bulletin.
2. Ferrari, J. R. (2010). *Procrastination and Task Avoidance: Theory, Research, and Treatment*. Springer.
3. Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. Freeman.
4. Lazarus, R. S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer.
5. G'oziev, E. G'. (2010). *Umumiy psixologiya*. Toshkent.
6. Karimova, V. M. (2012). *Yoshlar psixologiyasi*. Toshkent.
7. Davletshin, M. G. (2005). *Psixologiya va shaxs rivojlanishi*. Toshkent.
8. Rozental, R., & Seligman, M. (2008). *Psychological Perspectives on Procrastination*. New York.
9. Z. U.Eshonqulova (2025) Талфбфлфрнинг таълим фаолиятидаги академик прокрастинация: хусусиятлар, сабаблари ва олдини олиш стратегиялари
10. Usmonovna E. Z. Social-psychological Features OF Adaptation OF Students with Disabilities in Higher Educational Institutions //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – Т. 11. – №. 12. – С. 1618-1620.
11. Usmonovna, Eshonkulova Zohida. "Social-psychological Features OF Adaptation OF Students with Disabilities in Higher Educational Institutions." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.12: 1618-1620.
12. Usmonovna, E. Z. Social-psychological Features OF Adaptation OF Students with Disabilities in Higher Educational Institutions. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(12), 1618-1620.

13. Yunusalieva Nargiza Ortiqboy qizi. Oliy ta'lim muassasasi pedagogik jamoasi ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida. // Psixologiya ilmiy jurnali. – 2025. – №1. – 141–144 б. – ISSN 2181-5291. – www.buxdu.uz
- 14.3. Nargiza Yunusaliyeva. Pedagogik jamoaning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari // Kasb-hunar ta'limi ilmiy-uslubiy, amaliy jurnal. – 2024. – №11. – 100–102 b.
- 15.4. Yunusaliyeva Nargiza Ortiqboy qizi (Karshi, Uzbekistan). Psychodiagnostic Opportunities for Studying the Sociopsychological Characteristics of a Pedagogical Team // Vestnik Integrativnoy Psikhologii. – 2025. – Выпуск 37, часть 2. – С. 77–80. – ISBN 978-5-9527-02-16-5.
- 16.5. Yunusaliyeva Nargizaxon Ortiqboy qizi. Oliy ta'lim muassasalari pedagogik jamoalarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari: harbiy psixologiya rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari // Xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. II-qism. – Toshkent: O'R QK Akademiyasi, 2025. – 21-may. – 68–74 bet. – UO'K 355.484 (063), KBK 68.35.
- 17.6. Yunusalieva Nargiza. Oliy ta'lim muassasasi pedagogik jamoasi ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. // “O'zbekistonda ta'lim muassasalarida psixologik xizmatni tashkil etishga zamonaviy yondashuv: nazariya va amaliyot”. – 2025-yil 20-oktyabr. – 133–135 bet. – ISSN 3060-4648. – Guvohnoma №319860.
18. Sadirdinova K. D. O 'QITUVCHI OBRAZINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI // Advances in Science and Humanities. – 2025. – T. 1. – №. 04. – С. 6-9.
19. Sadirdinova K. D. TALABALIK DAVRIDA HAYOTIY MAQSADLARNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI // Advances in Science and Education. – 2025. – T. 1. – №. 11. – С. 146-148.